

**КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ:
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
КОРРЕКЦИИ**

**COGNITIVE IMPAIRMENT IN DIABETES MELLITUS:
MECHANISMS OF DEVELOPMENT AND IDENTIFIED APPROACHES TO
CORRECTION**

Олимова Л.Г.

Докторант, Национального университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, Ташкент.

Мардонов А.Ф.

Магистрант, Национального университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, Ташкент.

Юсупов Д.Ф.

Преподаватель, Навоийского государственного университета, Навои.

Аннотация. В статье обобщены современные данные о когнитивных нарушениях при сахарном диабете и механизмах их формирования. Рассматривается роль гипергликемии, инсулинорезистентности, сосудистых и нейровоспалительных изменений. Проанализированы факторы риска и современные подходы к коррекции когнитивных расстройств, включая оптимизацию гликемического контроля и комплексные терапевтические стратегии.

Ключевые слова: сахарный диабет, когнитивные нарушения, микроангиопатия, диабетическая энцефалопатия.

Abstract. This review summarizes current evidence on cognitive impairment in diabetes mellitus and the mechanisms underlying its development. The roles of hyperglycemia, insulin resistance, vascular dysfunction, and neuroinflammation are discussed. Risk factors and contemporary correction strategies, including optimized glycemic control and comprehensive therapeutic approaches, are analyzed.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Keywords: diabetes mellitus, cognitive impairment, microangiopathy, diabetic encephalopathy.

Сахарный диабет и ожирение являются второй всемирной проблемой здравоохранения. Осложнениями сахарного диабета являются ретинопатия, нефропатия и нейропатия.

Развитие КН при диабете ведутся уже достаточно долго, и чаще всего эти изменения объединяют под понятием «диабетическая энцефалопатия» (ДЭ). Первые исследования, посвящённые изменениям высших функций мозга у людей с сахарным диабетом, появились ещё в 1922 году, когда учёные начали говорить о так называемой «центральной нейропатии» [21, 13]. У людей с сахарным диабетом 2 типа риск появления умеренных когнитивных нарушений увеличивается примерно в 2–3 раза чем СД 1 типа [17]. Высокая частота КН при СД 2 типа установили в работах многих исследователей, которые предлагали включить КН осложнение СД [8]. Влияние сахарного диабета 2 типа на когнитивные функции происходит через несколько механизмов, среди которых длительно высокий уровень сахара в крови и повреждения мелких и крупных сосудов играют ключевую роль [20].

При раннем выявлении и коррекции метаболических нарушений когнитивные изменения, ассоциированные с умеренными КН, демонстрируют потенциал к полной либо частичной обратимости [6]. Полученные данные свидетельствуют о статистически значимом повышении результатов коррекции с Цитофлавином по сравнению с контрольной группой. [2].

Экспериментальные данные работы Быков И.М. и др. (2017) подтверждают целесообразность включения в комплексную терапию СД веществ с антиоксидантной активностью как прямого, так и косвенного действия. Перспективным представляется использование DDW и ДХА натрия для коррекции состояний, сопровождающихся гипергликемией, дислипидемией, окислительным стрессом и эндогенной интоксикацией, что требует дальнейшего изучения механизмов изменения неспецифической резистентности при их длительном применении. Несмотря на ограничения ДХА, связанные с побочными эффектами, сочетание с тиамином и липоевой кислотой может снизить их выраженность и частоту. Кверцетин и глутатион заслуживают внимания ввиду их гипогликемического и метаболического воздействия, что

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

делает перспективным их комбинированное применение для поддержки неспецифической резистентности организма [1]. Среди средств медикаментозной реабилитации особое место занимают акатинол и мемантин, которые блокируют рецепторы N-метил-D-аспартата. Эти препараты не только способствуют коррекции КН, но и повышают чувствительность к инсулину, способствуя улучшению гликемического контроля [15], что подтверждается данными настоящего исследования [5].

В коррекции метаболического синдрома применяются препараты, повышающие чувствительность периферических тканей к инсулину, такие как метформин и пиоглитазон. При необходимости назначаются также статины и антигипертензивные средства. Однако данные о влиянии указанных лекарственных средств на КФ остаются ограниченными и противоречивыми [9,10]. Для коррекции уже имеющихся когнитивных расстройств в клинической практике широко используют нейрометаболические препараты с нейропротективной активностью, такие как холина альфосцерат и этилметилгидроксипиридина сукцинат. Пирацетам способствует улучшению когнитивных показателей и особенно положительно влияет на выполнение теста на воспроизведение часов [7]. Однако в длительном, годичном исследовании у пациентов с возрастным снижением памяти и у больных с умеренными когнитивными нарушениями продемонстрировать устойчивый положительный эффект препарата не удалось [4].

В настоящее время в клинической фармакологии описан обширный перечень лекарственных средств, рассматриваемых как потенциальные модуляторы КФ [18]. В частности, отсутствуют убедительные экспериментальные и клинические данные, подтверждающие их способность вызывать устойчивые изменения мозговой перфузии при длительном воздействии [3].

Перспективным растительным средством для профилактики и лечения заболеваний ЦНС является комплексный фитопрепарат, включающий 7 растений: *Scutellaria baicalensis*, *Leuzea uniflora*, *Phlojodicarpus sibiricus*, *Astragalus mongholicus*, *Urtica dioica*, *Polygonum aviculare* и *Valeriana officinalis* [11,12]. Данные о влиянии статинов и антигипертензивных средств на когнитивные функции пока ограничены и порой противоречивы. Тем не менее, большинство

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

экспертов отмечают, что своевременная и адекватная антигипертензивная терапия способствует снижению риска развития когнитивных нарушений и деменции [9, 10].

Список литературы

1. Быков И. М., и др. Метаболическая коррекция экспериментального аллоксанового диабета средствами антиоксидантной направленности // Вопросы питания. - 2017. - Т. 86, № 3. - С. 68–76.
2. Гацких И., Брикман И., Шалда Т., Попова Т., Веселова О., Петрова М. Коррекция когнитивных нарушений у больных сахарным диабетом типа 2 // Врач. — 2015. — № 8.
3. Захаров В. В. Всероссийская программа изучения эпидемиологии и терапии когнитивных расстройств в пожилом возрасте (ПРОМЕТЕЙ) // Неврологический журнал. - 2006. - № 2. - С. 27–32.
4. Левин О. С. Когнитивные нарушения в практике терапевта: заболевания сердечно-сосудистой системы // Consilium Medicum. — 2009. — № 11(2). — С. 55–61.
5. Матвеева М. В., и др. Разные виды реабилитации когнитивной дисфункции у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2019. — Т. 119, № 8. — С. 12–17.
6. Неврологические расстройства при эндокринных заболеваниях : монография. — М. : Медицина, 2021. — 272 с.
7. Яхно Н. Н., Захаров В. В. Лечение легких и умеренных когнитивных нарушений // Русский медицинский журнал. — 2007. — Т. 15, № 10. — С. 797–801.
8. Cukerman T., Gerstein H. C., Williamson J. D. Cognitive decline and dementia in diabetes: systematic overview of prospective observation studies // Diabetologia. — 2005. — Vol. 48. — P. 2460–2469.
9. Haag M. D., Hofman A., Koudstaal P. J., Breteler M. M., et al. Duration of antihypertensive drug use and risk of dementia: a prospective cohort study // Neurology. — 2009. — Vol. 72, № 20. — P. 1727–1734.
10. Peila R., White L. R., Masaki K., Petrovitch H., et al. Reducing the risk of dementia: efficacy of long-term treatment of hypertension // Stroke. — 2006. — Vol. 37, № 5. — P. 1165–1170.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

11. Markova K. V., Toropova A. A., Razuvaeva Ya. G., Olennikov D. N. Study of the anti-ischemic effect of *Rhaponticum uniflorum* and *Serratula centauroides* dry extracts on a model of bilateral occlusion of the carotid arteries // *Acta Biomedica Scientifica*. - 2022. - Vol. 7, № 1. - P. 28–36.
12. Rehman A., Khan I., Rauf A., et al. Antidiabetic properties of caffeoylmalic acid, a bioactive natural compound isolated from *Urtica dioica* // *Fitoterapia*. — 2024. — Vol. 176. — P. 106024.
13. De Jong R. N. The nervous system complications in diabetes mellitus with special reference to cerebrovascular changes // *Journal of Nervous and Mental Disease*. - 1950. - Vol. 111. - P. 181–206.
14. Huang X. T., Yue S. J., Li C., et al. Antenatal blockade of N-methyl-D-aspartate receptors by memantine reduces the susceptibility to diabetes induced by a high-fat diet in rats with intrauterine growth restriction // *Biology of Reproduction*. - 2017. - Vol. 96, № 5. — P. 960–970.
15. Ahmed A. S., Elgharabawy R. M., Al-Najjar A. H. Ameliorating effect of anti-Alzheimer’s drugs on the bidirectional association between type 2 diabetes mellitus and Alzheimer’s disease // *Experimental Biology and Medicine*. — 2017. — Vol. 242, № 13. — P. 1335–1344.
16. Ott A., Stolk R. P., van Harskamp F. Diabetes mellitus and the risk of dementia: the Rotterdam Study // *Neurology*. — 1999. — Vol. 53. — P. 1937–1942.
17. Gradman T. J., Laws A., Thompson L. W., Reaven G. M. Verbal learning and/or memory improves with glycemic control in older subjects with non-insulin-dependent diabetes mellitus // *Journal of the American Geriatrics Society*. — 1993. — Vol. 41. — P. 1305–1312.
18. Patyar S., Prakash A., Modi M., Medhi B. Role of vinpocetine in cerebrovascular diseases // *Pharmacological Reports*. — 2011. — Vol. 63, № 3. — P. 618–628.
19. Stewart R., Liolitsa D. Type 2 diabetes mellitus, cognitive impairment and dementia // *Diabetic Medicine*. — 1999. — Vol. 16. — P. 93–112.
20. Miles W. R., Root H. F. Psychologic tests applied in diabetic patients // *Archives of Internal Medicine*. — 1922. — Vol. 30. — P. 767–770.